

dan pengelola pasar secara menyeluruh. Dengan demikian, tulisan ini memberikan kontribusi dalam memperkaya perspektif normatif terhadap pengembangan ekosistem pasar modal syariah yang inklusif dan berkelanjutan.

METODE

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif dengan metode studi pustaka (library research). Data diperoleh dari berbagai literatur yang relevan, seperti jurnal ilmiah, buku, laporan resmi, dan artikel terkait praktik etika dalam investasi dan pasar modal. Pendekatan ini dipilih untuk memberikan pemahaman mendalam dan komprehensif mengenai peran etika dalam membentuk sistem pasar modal yang adil dan berkelanjutan, khususnya dalam konteks syariah. Analisis dilakukan secara kritis terhadap teori dan praktik yang berkembang untuk menemukan hubungan antara nilai-nilai etis dan implementasinya dalam dunia investasi.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Definisi Pasar Modal

Pasar modal sangat berperan penting dalam perekonomian suatu negara karena berfungsi sebagai sarana intermediasi keuangan antara pihak yang membutuhkan pendanaan (emiten) dan pemilik modal (investor). Pasar modal juga memungkinkan perusahaan untuk memperoleh sumber pendanaan jangka panjang melalui penerbitan efek seperti saham dan obligasi. Pasar modal juga memberikan peluang investasi bagi individu maupun institusi dengan tujuan memperoleh keuntungan dari investasi. Pada intinya pasar modal adalah suatu sistem keuangan yang mempertemukan antara pemilik modal atau biasa disebut dengan investor dengan pihak-pihak yang membutuhkan dana atau biasa disebut emiten melalui perdagangan instrumen keuangan jangka panjang. Emiten-emiten yang ada pada pasar modal seperti perusahaan-perusahaan ataupun pemerintah yang menerbitkan efek baik saham ataupun obligasi. Sedangkan investor merupakan individu atau institusi yang membeli efek yang diterbitkan oleh emiten dengan harapan bisa mendapatkan keuntungan dari investasi tersebut (Dantes).

Undang-Undang No. 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal mengatur pasar modal di Indonesia. Undang-undang ini menjelaskan bahwa pasar modal mencakup penawaran umum, perdagangan efek, perusahaan publik yang menerbitkan efek, serta lembaga dan profesi yang terkait dengan efek. Efek adalah surat berharga yang digunakan dalam pasar modal dapat berupa berbagai instrument keuangan seperti saham dan obligasi. Oleh karena itu, memahami pasar modal secara menyeluruh sangat penting untuk menilai bagaimana pasar modal berpengaruh terhadap perekonomian dan peranannya dalam sistem keuangan nasional (Asril).

Pasar modal dari perspektif lain memberikan fungsi bagi pihak yang ingin memperoleh keuntungan dalam investasi di pasar modal. Fungsi pasar modal tersebut adalah antara lain:

1. Bagi Perusahaan

Dibandingkan dengan sumber pendanaan pasar uang jangka pendek, pasar modal menawarkan akses modal dan alternatif sumber pendanaan dengan risiko investasi yang relatif lebih rendah.

2. Bagi Investor

Investor dan profesional lainnya memiliki kesempatan untuk mendapatkan keuntungan besar melalui pasar modal. Memiliki kemampuan analisis keuangan yang kuat adalah hal yang diperlukan bagi investor untuk melakukan investasi di pasar modal. Selain itu, pasar modal menawarkan peluang bagi orang awam dan investor pemula.

3. Bagi Perekonomian Nasional

Penggalangan dana dan perluasan stabilitas ekonomi bergantung pada pasar. Tujuan pasar modal adalah untuk memudahkan pemberi pinjaman dan peminjam bertemu.

Prinsip Keterbukaan dalam Pasar Modal

Salah satu aspek fundamental pasar modal adalah prinsip keterbukaan, yang mendukung transparansi dan keadilan bagi seluruh pelaku pasar. Prinsip keterbukaan ini mengharuskan emiten dan perusahaan publik untuk menyampaikan informasi mengenai kondisi perusahaan dan efek yang diperdagangkan. Keterbukaan di pasar modal mengacu pada kewajiban emiten dan perusahaan publik untuk mengungkapkan semua informasi material yang dapat mempengaruhi keputusan investasi.

Informasi ini mencakup laporan keuangan, perubahan manajemen, dan informasi penting lainnya yang relevan dengan kinerja perusahaan.

Tujuan dari prinsip keterbukaan adalah untuk melindungi investor, terutama pemegang saham minoritas, membuat keputusan investasi yang terinformasi, serta menjaga integritas pasar modal. Selain itu tujuan lain adalah menciptakan lingkungan yang adil dan transparan sehingga investor akan merasa aman untuk berinvestasi. Dengan adanya prinsip keterbukaan juga akan mengurangi kemungkinan praktik manipulatif dengan memastikan bahwa semua pelaku pasar memiliki akses terhadap informasi yang sama. Oleh karena itu, regulasi pasar modal menekankan bahwa laporan keuangan yang terstandarisasi, pengungkapan risiko investasi, dan sistem pelaporan yang jelas bagi publik sangat penting (Aulia et al.).

Penerapan prinsip keterbukaan diatur oleh Undang-Undang No. 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal dan regulasi Otoritas Jasa Keuangan (OJK). Peraturan ini menetapkan kewajiban bagi emiten untuk melakukan pengungkapan informasi secara transparan dan akurat. Pelanggaran terhadap kewajiban ini dapat dikenakan sanksi hukum, termasuk denda atau tindakan administratif lainnya (Raffles).

Dalam rangka memenuhi ketentuan keterbukaan ini, Pasal 86 ayat (1) UUPM mengatur bahwa emiten, perusahaan publik, atau pihak berelasi wajib menyampaikan informasi material mengenai tindakan atau dampak perusahaan kepada masyarakat pada waktunya melalui laporan peristiwa penting dan laporan berkala. UUPM lebih lanjut mengatur bahwa setiap pihak terkait wajib menyampaikan informasi yang lengkap dan akurat. Informasi di atas dapat dianggap lengkap hanya jika informasi yang disampaikan terdapat kebenaran dan ketepatan. Oleh karena itu, berdasarkan Pasal 80 ayat (1) UUPM informasi bisa digolongkan sebagai informasi yang tidak benar dan menyesatkan apabila informasi yang disampaikan tidak mengandung kebenaran dan ketepatan.

Prinsip keterbukaan dalam pasar modal merupakan salah satu bentuk perlindungan terhadap masyarakat, Dimana pasar modal merupakan wadah atau tempat bertemunya permintaan dan penawaran dan dalam jumlah yang tergolong besar dan berasal dari mana saja untuk kegiatan bisnis. Transparansi atau keterbukaan dalam pasar modal dapat dilihat dari aspek substansi dan aspek yuridis. Dari aspek substansi, keterbukaan mengharuskan public untuk mendapatkan akses informasi penting yang berkaitan dengan Perusahaan. Kemudian dari aspek yuridis keterbukaan yaitu jaminan bagi publik untuk mendapatkan akses penting dengan sanksi untuk hambatan atau kelalaian yang dilakukan oleh perusahaan, baik sanksi pidana, sanksi perdata, ataupun sanksi administrasi.

Jenis-jenis keterbukaan informasi dapat dibagi menjadi berikut ini.

1. Keterbukaan Informasi Yang Harus Segera Diungkapkan Kepada Publik: Setiap perusahaan publik atau emiten yang pernyataan pendaftarannya telah menjadi efektif wajib menyampaikan kepada Bapepam LK dan memberitahukan kepada publik dan ketentuan yang berlaku sesegera mungkin, namun tidak lebih dari akhir hari kerja kedua sejak tanggal diambilnya keputusan atau diketahuinya informasi atau fakta material yang dapat mempengaruhi nilai efek atau keputusan investasi pemodal. Selain itu, informasi atau fakta material berikut ini diantisipasi dapat mempengaruhi harga efek atau pilihan investasi pemodal, antara lain hal-hal sebagai berikut.
 - a. Pengungkapan informasi kepada publik yang wajib diungkapkan dengan segera. Peraturan Bapepam LK No. X.K.1 mengatur hal ini.
 - b. Penggabungan usaha, pengambilalihan saham, peleburan usaha, atau pembentukan perusahaan patungan.
 - c. Pembagian dividen atau pemecahan saham.
 - d. Perolehan pendapatan dari dividen luar biasa.
 - e. Pengadaan atau kehilangan kontrak yang signifikan.
 - f. Penemuan atau produk baru yang signifikan.
 - g. Perubahan material atas manajemen atau perubahan pengendalian.
 - h. Pengumuman pembelian kembali atau pelunasan surat utang.
 - i. Penjualan efek tambahan yang bersifat umum atau terbatas dalam jumlah yang material maupun terbatas. Pembelian, atau kerugian penjualan aktiva yang material.
 - j. Perselisihan tenaga kerja yang relatif penting.

- k. Tuntutan hukum yang penting terhadap perusahaan, dan atau direktur dan komisaris perusahaan.
 - l. Pengajuan tawaran untuk pembelian efek perusahaan lain;
 - m. Penggantian akuntan yang mengaudit perusahaan.
 - n. Penggantian wali amanat.
 - o. Perubahan tahun fiskal perusahaan.
2. Peraturan Bapepam LK No. X.M.1 mengatur bahwa direksi atau komisaris emiten atau komisaris perusahaan publik wajib memberitahukan kepada Bapepam mengenai perubahan kepemilikan dan penguasaan saham perusahaan dalam jangka waktu 10 (sepuluh) hari sejak tanggal transaksi. Dan kewajiban tersebut juga berlaku bagi setiap pihak yang memiliki 5% (lima perseratus) atau lebih saham yang disetor. Selanjutnya kedua laporan sebagaimana disebutkan tersebut sekurang-kurangnya meliputi: (a) nama, tempat tinggal dan kewarganegaraan; (b) jumlah saham yang dibeli atau dijual; (c) harga pembelian dan penjualan persaham; (d) tanggal transaksi; dan (e) tujuan transaksi.
 3. Berdasarkan Peraturan Bapepam LK No. X.K.5, Laporan Emiten atau Keterbukaan Informasi Emiten atau Perusahaan Publik yang dimohonkan Pernyataan Pailit wajib dicatatkan sesegera mungkin, namun tidak lebih dari akhir hari kerja kedua (atau kedua) setelah Emiten atau Perusahaan Publik tersebut mengalami kegagalan atau mengetahui bahwa kegagalan tersebut tidak dapat dicegah. Laporan tersebut juga harus memuat informasi mengenai pinjaman, termasuk jumlah pokok dan bunga, jangka waktu pinjaman, nama pemberi pinjaman, penggunaan pinjaman, penyebab kegagalan, dan kelengkapan administratif lainnya.
 4. Keterbukaan Informasi Mengenai Biaya Penawaran Umum: Surat edaran Bapepam LK No. SE-05/BL/2006 mengamanatkan bahwa informasi mengenai biaya-biaya yang dikeluarkan oleh emiten atau perusahaan publik dalam rangka penawaran umum wajib dicantumkan dalam bab penggunaan dana hasil penawaran umum. Informasi ini wajib dicantumkan dalam prospektus dan laporan realisasi penggunaan dana hasil penawaran umum. Dengan demikian, apabila terdapat perbedaan antara informasi dalam prospektus dan ringkasan prospectus. Secara keseluruhan, prinsip keterbukaan dalam pasar modal tidak hanya berfungsi sebagai alat perlindungan bagi investor tetapi juga sebagai sarana untuk membangun perusahaan yang sehat dan berkelanjutan. Dengan menerapkan keterbukaan secara konsisten, pasar modal dapat beroperasi dengan lebih efisien dan dapat dipercaya.

Etika Dalam Pasar Modal

Etika dalam pasar modal syariah merujuk pada seperangkat nilai dan prinsip moral yang mendasari seluruh kegiatan dan interaksi di lingkungan pasar modal, berdasarkan ajaran Islam. Dalam sistem ini, pasar modal tidak hanya berperan sebagai sarana penghimpunan dana dan investasi, tetapi juga sebagai instrumen untuk mewujudkan kemaslahatan ekonomi yang berlandaskan pada prinsip tauhid, keadilan ('adl), kemanfaatan (maslahah), dan tanggung jawab sosial. Prinsip-prinsip tersebut membentuk kerangka moral yang memandu pelaku pasar untuk tidak hanya fokus pada keuntungan material, tetapi juga pada kepatuhan terhadap norma-norma etika dan ketentuan syariat (Ascarya & Yumanita, 2021).

Salah satu karakteristik utama dari pasar modal syariah adalah penghindaran terhadap praktik-praktik yang dilarang dalam Islam, seperti riba (bunga), maysir (perjudian), gharar (ketidakjelasan yang berlebihan), serta tadlis (penipuan). Etika syariah bersifat preventif, yaitu mencegah terjadinya kerusakan (mafsadat), sekaligus solutif dalam menangani berbagai persoalan dalam transaksi keuangan modern. Sebagai contoh, dalam proses penerbitan saham syariah, emiten harus terlebih dahulu melewati proses screening syariah, yang menilai kesesuaian sektor usaha, struktur keuangan, serta proporsi pendapatan non-halal perusahaan terhadap ketentuan yang ditetapkan oleh otoritas syariah (Karim, 2020).

Dari sisi regulasi, pelaksanaan prinsip-prinsip etika syariah di Indonesia telah diformalkan melalui fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI), salah satunya adalah Fatwa DSN-MUI No. 40/DSN-MUI/X/2003 tentang Pedoman Umum Penerapan Prinsip Syariah di Bidang Pasar Modal. Fatwa tersebut menegaskan pentingnya akad yang jelas dalam setiap transaksi, serta menolak segala bentuk eksploitasi dan ketidakadilan yang merugikan salah satu pihak. Selain itu, transaksi juga harus dilandasi oleh prinsip saling ridha dan keterbukaan informasi antar pelaku pasar (DSN-MUI, 2003).

Etika syariah dalam pasar modal juga sangat menekankan pentingnya transparansi dan kejujuran (shidq), terutama dalam pengungkapan informasi terkait prospektus, laporan keuangan, dan risiko investasi. Transparansi ini dirancang untuk menghindari asimetri informasi yang dapat merugikan investor, serta memperkuat asas perlindungan terhadap konsumen. Di Indonesia, prinsip ini diimplementasikan melalui kewajiban pencatatan efek syariah dalam Daftar Efek Syariah (DES) yang disusun dan diperbarui secara berkala oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK) bekerja sama dengan BEI dan DSN-MUI (OJK, 2023).

Lebih jauh, etika dalam pasar modal syariah juga mencakup dimensi spiritualitas ekonomi. Dalam Islam, aktivitas investasi diposisikan tidak semata-mata sebagai aktivitas ekonomi, melainkan juga sebagai bagian dari ibadah (*ʿubudiyah*) yang memerlukan niat, tanggung jawab moral, dan pertimbangan sosial. Seorang investor syariah diharapkan tidak hanya mengejar keuntungan duniawi, tetapi juga keberkahan atas harta yang diperoleh, sebagaimana disebutkan dalam QS. Al-Baqarah [2]: 275, bahwa Allah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Prinsip ini menjadikan etika bukan sekadar norma eksternal, tetapi sebagai bagian integral dari kesadaran religius setiap individu Muslim.

Dengan demikian, etika dalam pasar modal syariah berperan sebagai pilar utama dalam membentuk sistem keuangan Islam yang stabil, adil, dan berorientasi pada keberlanjutan. Nilai-nilai etis tersebut tidak hanya meningkatkan kepercayaan investor, tetapi juga memperkuat integritas sistem keuangan secara keseluruhan, sekaligus menjadikan pasar modal syariah sebagai alternatif yang unggul dibandingkan sistem konvensional yang cenderung menekankan efisiensi tanpa batasan moral.

Etika Bagi Emiten

Emiten, yaitu perusahaan yang menerbitkan sekuritas untuk diperjualbelikan di pasar modal, memegang tanggung jawab besar dalam menjaga kepercayaan investor dan menjaga integritas pasar. Penerapan prinsip etika oleh emiten tidak hanya menjadi kewajiban secara hukum dan moral, tetapi juga berperan penting dalam meningkatkan reputasi serta kredibilitas mereka di mata para investor. (Khoirunnisa)

Dalam menanamkan modalnya, investor sangat mempertimbangkan kondisi dan kinerja perusahaan. Oleh karena itu, informasi yang akurat dan transparan mengenai kondisi serta kinerja emiten menjadi sangat penting di pasar modal. Karena investor berada dalam posisi pasif dan tidak memiliki akses langsung terhadap informasi internal perusahaan, mereka rentan dirugikan jika informasi yang diberikan tidak andal. Untuk melindungi kepentingan investor, pemerintah melalui Bapepam-LK telah mengatur berbagai ketentuan, salah satunya melalui Undang-Undang No. 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal. (Kennedy et al.)

Namun demikian, meskipun sudah ada perlindungan hukum, investor tetap berisiko mengalami kerugian. Hal ini disebabkan karena masih terdapat banyak celah yang belum sepenuhnya diatur dalam peraturan yang ada. Selain itu, akuntansi sebagai sistem pelaporan keuangan bersifat fleksibel dan memungkinkan berbagai pendekatan dalam menyajikan kondisi dan aktivitas ekonomi perusahaan. Akibatnya, laporan keuangan emiten bisa disusun dengan metode yang berbeda-beda, yang berpotensi memengaruhi persepsi investor terhadap kinerja perusahaan.

Emiten memiliki kewajiban etis untuk menjaga kepercayaan publik melalui transparansi dan kejujuran dalam penyampaian informasi. Mereka harus memberikan laporan keuangan dan informasi penting lainnya secara akurat dan tepat waktu agar investor dapat membuat keputusan yang rasional. Misalnya, PT Unilever Indonesia Tbk dikenal sebagai perusahaan yang rutin menerbitkan laporan keberlanjutan yang merinci kinerja sosial dan lingkungan mereka, bukan hanya aspek keuangan. Tindakan ini mencerminkan tanggung jawab moral terhadap publik dan memperkuat reputasi perusahaan. Seperti dikemukakan Bertens (2011), kejujuran dalam penyampaian informasi adalah dasar dari praktik bisnis yang etis.

Selain itu, emiten harus mematuhi seluruh regulasi pasar modal dan hukum yang berlaku sebagai bentuk penghormatan terhadap sistem yang adil. Kepatuhan ini tidak boleh dilakukan sekadar untuk menghindari sanksi hukum, tetapi dilandasi kesadaran etis bahwa setiap pelanggaran berpotensi merugikan banyak pihak. Bank Mandiri, misalnya, menunjukkan komitmen ini melalui pembentukan komite audit dan komite kepatuhan internal untuk memastikan tata kelola perusahaan yang sesuai hukum. Velasquez (2012) menyatakan bahwa etika bisnis tidak hanya menuntut legalitas, tetapi juga moralitas dalam keputusan dan tindakan.

Tanggung jawab sosial juga merupakan dimensi penting dalam etika emiten. Perusahaan tidak hanya bertanggung jawab kepada pemegang saham, tetapi juga kepada masyarakat dan lingkungan di sekitarnya. PT Wijaya Karya (Persero) Tbk, contohnya, menjalankan program pembinaan UMKM di sekitar lokasi proyek sebagai bagian dari tanggung jawab sosial perusahaan. Ini selaras dengan konsep triple bottom line yang mengutamakan keseimbangan antara profit, people, dan planet.

Menurut Crane dan Matten (2016), perusahaan yang etis akan mengintegrasikan nilai-nilai sosial dan lingkungan dalam strategi bisnisnya. Tak kalah penting, integritas dalam tata kelola perusahaan menjadi fondasi dari etika emiten. Sistem yang transparan, akuntabel, dan bebas dari konflik kepentingan harus diterapkan secara konsisten. Telkom Indonesia memberikan contoh baik dengan mengembangkan sistem whistleblowing yang memungkinkan pelaporan pelanggaran etika tanpa rasa takut. Dengan menjaga integritas, perusahaan tidak hanya melindungi reputasinya, tetapi juga memastikan keberlanjutan bisnis dalam jangka panjang (Bertens, 2011).

Etika Bagi Investor

Investor, sebagai pihak yang menanamkan modalnya dalam instrumen keuangan, memiliki tanggung jawab etis dalam pengambilan keputusan investasi. Etika dalam investasi tidak hanya melibatkan aspek legal, tetapi juga moralitas dan dampaknya terhadap ekonomi, sosial, dan lingkungan. (Ahmad)

Berikut adalah beberapa prinsip utama etika bagi investor :

1. **Pengambilan Keputusan yang Bertanggung Jawab**
Investor harus memastikan bahwa keputusan investasi mereka dilakukan dengan penuh pertimbangan dan analisis yang tepat. Mereka tidak boleh hanya berfokus pada keuntungan finansial semata, tetapi juga mempertimbangkan dampak sosial dan lingkungan dari investasi mereka. Penerapan prinsip tersebut dilakukan dengan berinvestasi berdasarkan analisis fundamental dan teknikal yang valid, tidak mengikuti tren spekulatif atau rumor yang dapat memicu ketidakstabilan pasar, menghindari investasi dalam perusahaan yang memiliki rekam jejak buruk dalam pelanggaran hukum atau etika. (Asril).
2. **Menghindari Insider Trading**
Insider trading adalah tindakan membeli atau menjual saham berdasarkan informasi non-publik yang material. Praktik ini dianggap tidak etis karena memberikan keuntungan yang tidak adil bagi pihak tertentu dan merusak integritas pasar. Prinsip yang diterapkan adalah tidak memanfaatkan informasi rahasia yang belum diumumkan ke publik untuk keuntungan pribadi, memastikan bahwa semua keputusan investasi dilakukan berdasarkan informasi yang sah dan tersedia bagi semua pihak, mengikuti regulasi pasar modal yang berlaku untuk menghindari pelanggaran hukum. (Kennedy et al.).
3. **Kepatuhan terhadap Prinsip Syariah (bagi Investor Muslim)**
Bagi investor yang berinvestasi dalam instrumen keuangan berbasis syariah, mereka harus memastikan bahwa investasi mereka sesuai dengan prinsip-prinsip syariah, seperti tidak berinvestasi dalam perusahaan yang menghasilkan keuntungan dari bunga atau instrumen berbasis bunga (larangan Riba), menghindari investasi yang penuh spekulasi dan ketidakpastian tinggi (larangan ghahar), tidak melakukan trading dengan pola spekulatif yang menyerupai perjudian. (Dantes).
4. **Menghindari Manipulasi Pasar**
Manipulasi pasar adalah tindakan yang bertujuan untuk menciptakan harga saham yang tidak mencerminkan nilai sebenarnya dengan maksud untuk memperoleh keuntungan pribadi. Prinsip yang diterapkan adalah dengan tidak melakukan pump and dump, yaitu teknik menaikkan harga saham secara artifisial dengan menyebarkan informasi palsu, lalu menjualnya saat harga tinggi, tidak melakukan spoofing, yaitu memasang order beli atau jual dalam jumlah besar tanpa niat untuk mengeksekusinya, hanya untuk menciptakan ilusi permintaan atau penawaran yang tinggi, tidak menyebarkan berita palsu (hoax) untuk mempengaruhi keputusan investor lain.
5. **Berkontribusi pada Pasar yang Sehat dan Berkelanjutan**
Investor memiliki peran dalam menciptakan ekosistem pasar modal yang sehat dan berkelanjutan. Mereka dapat memilih untuk menanamkan modal pada perusahaan yang memiliki tata kelola yang baik dan berkontribusi pada keberlanjutan sosial serta lingkungan.

Prinsip yang diterapkan adalah memilih investasi berdasarkan Environmental, Social, and Governance (ESG) sebagai indikator keberlanjutan perusahaan, berinvestasi dalam Green Bonds atau proyek-proyek yang mendukung energi terbarukan dan efisiensi energi, tidak mendukung perusahaan yang terkait dengan industri kontroversial seperti senjata, rokok, atau eksploitasi tenaga kerja anak.

Investor memiliki peran penting dalam menjaga etika pasar modal melalui perilaku yang adil dan bertanggung jawab. Mereka harus menghindari penggunaan informasi non-publik atau insider information yang dapat merugikan investor lain. Investor yang menolak memanfaatkan akses eksklusif terhadap informasi internal, meskipun tersedia, menunjukkan komitmen terhadap keadilan dan integritas. Hal ini sejalan dengan pandangan Velasquez (2012) bahwa keadilan dalam pasar hanya tercapai jika semua pelaku memiliki kesempatan dan informasi yang setara.

Selain adil, investor etis juga mempertimbangkan dampak dari investasinya terhadap masyarakat dan lingkungan. Mereka cenderung menanamkan modal pada perusahaan yang menerapkan prinsip ESG (Environmental, Social, Governance), bukan hanya mengejar keuntungan jangka pendek. Contohnya, banyak investor kini memilih reksa dana hijau atau green fund, yang hanya berinvestasi pada perusahaan berwawasan lingkungan. Menurut Crane dan Matten (2016), etika investasi modern menuntut tanggung jawab terhadap dampak sosial dari keputusan finansial.

Investor juga wajib mematuhi seluruh aturan perdagangan yang berlaku, termasuk tidak melakukan praktik manipulatif seperti penyebaran rumor atau pump and dump. Mereka yang menahan diri dari menyebarkan informasi spekulatif di media sosial atau forum saham turut menjaga stabilitas dan kredibilitas pasar. Bertens (2011) menegaskan bahwa kepatuhan terhadap aturan bukan hanya soal hukum, tetapi juga bentuk penghormatan terhadap prinsip keadilan dan keteraturan dalam pasar.

Akhirnya, keputusan investasi seharusnya didasarkan pada pertimbangan yang rasional dan bertanggung jawab, bukan sekadar spekulasi atau ikut-ikutan tren. Investor yang memilih sektor pendidikan karena melihat dampak jangka panjangnya terhadap pembangunan sosial menunjukkan pendekatan etis dalam pengambilan keputusan. Velasquez (2012) menyatakan bahwa dalam etika, keputusan yang baik adalah keputusan yang mempertimbangkan akibat moral dan dampaknya bagi piha

SIMPULAN

Etika dalam praktik investasi dan pasar modal merupakan pilar fundamental yang menjaga stabilitas dan integritas sistem keuangan. Dalam tatanan pasar modal konvensional maupun syariah, prinsip-prinsip seperti kejujuran, transparansi, tanggung jawab, dan keadilan harus dijunjung tinggi oleh seluruh pelaku pasar. Pelanggaran etika seperti insider trading, manipulasi informasi, dan praktik tidak adil ini tidak hanya merugikan individu, tetapi juga mengikis kepercayaan publik terhadap sistem pasar secara keseluruhan.

Dalam pasar modal syariah, penerapan nilai-nilai etika diperkuat oleh prinsip-prinsip Islam yang melarang unsur riba, maysir, dan gharar. Seluruh instrumen investasi yang digunakan harus sesuai dengan ketentuan syariah dan memperoleh validasi dari otoritas keagamaan seperti DSN-MUI. Hal ini menciptakan sistem keuangan yang tidak hanya kompetitif secara ekonomi, tetapi juga menjunjung tinggi dimensi moral dan sosial.

Oleh karena itu, pembangunan budaya investasi yang etis perlu menjadi agenda bersama antara regulator, pelaku pasar, akademisi, dan masyarakat umum. Literasi keuangan dan edukasi etika investasi harus ditingkatkan secara berkelanjutan guna menciptakan pasar modal yang sehat, adil, dan berdaya saing. Penanaman nilai-nilai etis dalam setiap keputusan investasi akan menjadi pondasi penting bagi pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan dan berkeadilan.

REFERENSI

- Ahmad, Ahdianingsi. "No Title." (2019): n. pag. Print.
- Asril, Juli. "Penyelesaian Dan Pencegahan Manipulasi Pasar Dalam Pelaksanaan Pasar Modal." *Jurnal Ilmiah MEA 3.1* (2019): 274–288. Web.
- Aulia, Muhammad et al. "Penerapan Prinsip Keterbukaan Perusahaan Publik (Studi Mengenai Laporan Keuangan Ganda)." *Iuris Studia: Jurnal Kajian Hukum 2.8* (2021): 234–240. Web.
- Bertens, Kees. (2011). *Etika*. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama.
- Crane, Andrew & Matten, Dirk. (2016). *Business Ethics: Managing Corporate Citizenship and*

- Sustainability in the Age of Globalization (4th ed.). Oxford: Oxford University Press.
- Dantes, Raymond. "Wawasan Pasar Modal Syariah." *Wade Group* (2019): 10–27. Print.
- Kennedy, Alexander et al. "Analisis Hukum Terhadap Praktik Insider Trading Di Pasar Modal Indonesia : Tantangan Dan Solusi Pendahuluan." 5.3 (2024): 1257–1267. Print.
- Khoirunnisa, Salsabila. "Peran Etika Dalam Meningkatkan Kepercayaan Investor Dan Kinerja Pasar Modal." 2.2 (2025): 292–298. Print.
- Mubarok, Abdulloh. "INVESTASI ETIS." 5.1 (2022): 766–783. Print.
- Raffles. "Analisis Penerapan Prinsip Keterbukaan Di Pasar Modal Dalam Kaitannya Dengan Pengelolaan Perusahaan Yang Baik." *Jurnal Inovatif 4.5* (2011): 26–36. Print.
- Ascarya, & Yumanita, D. (2021). *Keuangan digital dan ekonomi syariah*. Jakarta: Bank Indonesia Institute.
- Karim, A. A. (2020). *Strategi pengembangan pasar modal syariah di Indonesia* [Webinar]. OJK Institute.
- Otoritas Jasa Keuangan. (2023). *Daftar Efek Syariah (DES)*. Jakarta: OJK.
- Velasquez, Manuel G. (2012). *Business Ethics: Concepts and Cases* (7th ed.). New Jersey: Pearson Education.